

NEMIS TILIDA PREDLOGLAR YORDAMIDA SHAKLLANGAN ILOVA KONSTRUKSIYALARNING BADIY MATNDA IFODALANISHI (STRUKTUR TAHLIL)

Karimova L.B.

SamDChTIning mustaqil izlanuvchisi

SamDU akademik litsey nemis tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12079053>

Annotatsiya

Ilova konstruksiya tarkibidagi iloval elementlarga xos bo'lgan xususiyatlarni izohlashda ularni strukturaviy guruhlariga ajratish muhim o'rin tutadi. Mazkur maqola ushbu mavzuga bag'ishlangan bo'lib, unda akkuzativ kelishigi orqali ifodalangan iloval elementlarning struktural xususiyatlari nemis tili misolida ochib berilgan. Nemis badiiy adabiyoti matnlaridan olingan misollar tahlilida akkuzativ kelishigi orqali ifodalangan iloval elementlar struktur jihatdan tadqiq etilgan. Bunda mazkur sohada ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlarning ishlariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar. Iloval element, ilova konstruksiyasi, akkuzativ, matn, struktura, to'ldiruvchi, komponent, antetsedent, yoyilish darajasi, sintaktik aloqa, parallel ketma ket.

Tilshunoslikda ilova konstruksiyalar tarkibidagi iloval elementlarning xususiyatlarini izohlashda, ayniqsa, ularni strukturaviy jihatdan guruhlariga ajratishda, ularning qaysi gap bo'laklari bilan o'zaro sintaktik munosabatga kirishini, ya'ni ularga mansub bo'lgan sintaktik yadrolarni aniqlash ilova konstruksiyada ko'plab strukturaviy qulayliklarni keltirib chiqaradi. Yuzaga kelgan holatlarda iloval elementlarning o'z sintaktik yadrolariga nisbatan tutgan o'rinlari, yonma-yon yoki ma'lum masofada turishlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Nemis tilida akkuzativ kelishigi bilan ifodalangan iloval elementlarning ilova konstruksiya tarkibida bajarib kelayotgan funksiyalarining badiiy matndan olingan misollar yordamida qilingan tahliliga ko'ra, iloval elementlarning umuman, yozma nutqda, aniqrog'i nemis adabiy nutqida tarqalish darajasi ustida batafsil to'xtalishni lozim topdik. Buning sababi ayrim tilshunos olimlar tomonidan iloval elementlarning u yoki bu yozma matnlarda darajasini turli yo'llar bilan tushuntirishga harakat qilinishi hisoblanadi. Tilshunos olim E.Г.Сидорова ilova aloqalarni rus tili materiallari asosida tadqiq qilib, iloval elementlarning yoyilish darajasini quyidagicha tushuntiradi: intonatsion belgi oddiy gaplarni iloval konstruksiyalarga o'tkazishda muhim o'rin egallaydi, chunki ilova konstruksiya ikki tomonlama asoslangan: ham sintaktik, ham intonatsiya tomonidan - intonatsiya bu yozma nutqda "nuqta" qo'yish bilan [5; 59-b.] ifodalanadi.

Nemis tilida akkuzativ kelishigi orqali ifodalanib keluvchi iloval elementlar, biz o'rgangan badiiy matnlar doirasida yoyilishi jihatidan statistik ma'lumotlarga ko'ra, birinchi o'rinda turadi. Bevosita akkuzativ tushum kelishigida ifodalanib keluvchi iloval elementlarning miqdor jihatdan huddi shunday iloval elementlarga nisbatan ustun turishi, ularning xilma-xil strukturaviy shakllanishlariga ham ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ham biz ularga xos bo'lgan strukturaviy tuzilishlarni quyidagi kichik-kichik guruhlariga bo'lib o'rganishni lozim deb topamiz: 1) asosiy komponentning olmosh va iloval elementning ot shaklida ifodalanishi; 2) ham ma'lum va ham iloval elementlarning ot shaklida ifodalanishi; 3)

iloval elementning oraliq o'rta pozitsiyada kelishi; 4) iloval elementlarning bog'lovchilar bilan kelishi; 5) iloval elementning strukturaviy tuzilishining kengayishi.

Avvaldan ma'lum komponentning olmosh va iloval elementning ot shaklida ifodalanishi: Birinchi guruhga kiruvchi iloval elementlarga xos bo'lgan xususiyat- bu ma'lum komponentning olmosh shaklida ifodalanishi:

Sie sollte ihn herauswerfen. Den frechen Hund (Bruns Marianne. Die Lichtung. S. 133).

Man darf sie nicht vergessen. Diese Frauen (Flegel Walter. Ein Katzensprung. S. 228).

Badiiy adabiyotdan olingan misollarda keltirilgan iloval elementlar strukturalari jihatidan bir-biridan ma'lum darajada farq qiladi: ya'ni yolg'iz (yakka o'zi) va kengaygan shakllarda ifodalanib kelgan. Bu vositalar o'zlariga xos ohangga ega bo'lib, ma'lum gap bo'laklaridan to'xtam (pauza) bilan ajralib turadi. Ushbu konstruksiyada ular o'zlariga xos simantik funksiya bajarib keladi. Ushbu funksiya ma'lum komponentlar (gap bo'laklari) tomonidan bildirilayotgan ma'noni konkretlashtirish, to'ldirish, aniqlash va izohlashdan iborat. Iloval konstruksiya tarkibidagi iloval elementlar tomonidan bildirilayotgan ma'no ma'lum gap bo'laklarining ma'nosiga nisbatan qo'shimcha ma'no bildirish xarakterga ega. Ta'kidlash kerakki, iloval elementlarga xos bo'lgan va ularni ma'lum gap bo'laklaridan doimo ajratib turuvchi omil bu qo'shimcha ma'no berish hisoblanadi. Ma'lum gap bo'laklari bilan iloval elementlar o'rtasidagi sintaktik aloqa gapda kesimning umumiyligi bilan ifodalanadi. Ilova konstruksiyaning iloval elementlarga xos bo'lgan bunday xususiyatlar quyidagi misollar tarkibida ham ma'lum darajada takrorlanib va to'ldirilib kelishi mumkin.

Zu Poetters hatte er allerdings nur eine mitgebracht. Ulrike Lemke. (Bruns Marianne. Die Lichtung. S. 123)

Durch die Sonnengläser sieht das Mädchen alles dunkelgrün. Den Asphalt, die Häuser, die Leute an der Bushaltestelle (Flegel Walter. Ein Katzensprung. S. 147)

Nemis yozuvchilarining badiiy asarlaridan olingan misollarda namoyish etilgan akkuzativ kelishigi orqali ifodalangan iloval elementlar faqatgina strukturasi jihatidan emas, balki shu iloval elementlarni tashkil qiluvchi komponentlari bilan ham ma'lum darajada farq qilishi mumkin. Shunday komponentlarning har biri alohida-alohida iloval elementlar funksiyasida kela olishlari mumkin. Iloval elementlar tomonidan bildirilayotgan qo'shimcha ma'no ma'lum komponent bo'lmish "alles"-ning yoki "eine"-ning ma'nosini oddiygina emas, balki takroriy konkretlashtirib, to'ldirib va izohlab kelmoqda. Bunday iloval elementlarga xos bo'lgan xususiyatlardan yana biri, bu iloval elementlarni tashkil qiluvchi komponentlarning bir-birlaridan maxsus to'xtam (pauza) bilan ajratilganligi va shu komponentlar yordamida kengaytirilganligida kuzatiladi. Badiiy adabiyotdan keltirilgan misollardan ma'lum bo'lishicha, iloval elementlar bilan ma'lum gap bo'laklari o'rtasidagi aloqalar faqatgina sintaktik xarakterga ega bo'lmasdan, ular bir-birlari bilan mazmuniy jihatdan ham bog'langanlar, demak, mazmuniy xarakterga ham ega.

Ilova konstruksiya tarkibidagi iloval elementlar tomonidan bildirilayotgan qo'shimcha ma'no doimo konkretlashtirilgan ma'lum darajada izohlangan xarakterga ega bo'ladi [2; 86-b.]. Iloval elementlarga xos bo'lgan bunday xususiyatlarni quyidagi misollar namunasida kuzatish mumkin:

Ich bring dir einen Spanien-Kämpfer. Einen erfahrenen Genossen (Elgers Paul. Jungfrau Johanna. S. 49).

Damals, in Kossin, hatte er einen winzigen Lehrling. Einen richtigen Däumling (10, 53).

Badiiy matndan olingan misollarda keltirilgan akkuzativ (tushum) kelishigi orqali ifodalangan ilovali elementlar xuddi shunday bo'laklarning asosiy komponentiga nisbatan yolg'iz (yakka holda) yoki kengaytirilgan holatda kelishini ko'rsatib bermoqda. Bunday ilovali elementlarning strukturasi kengaytirishda ko'pincha moslashadigan va moslashmaydigan aniqlovchilar qo'llanilishi mumkin. Ushbu misolda akkuzativ kelishigi orqali ifodalangan ilovali elementlar aniqlovchilarning moslashadigan shakli bilan kengaytirilgan.

Akkuzativ kelishigi orqali ifodalangan ilovali elementlarning strukturaviy tuzilishining kengayishida ko'makchilar orqali ifodalangan to'ldiruvchilar ham ishtirok etishi mumkin.

Mit einem halben Lächeln schob der Margraf dem Freund ein Schriftstück hin. Einen Haftbefehl für Volkmar von Burgstall (Bruns Marianne. Die Lichtung. S. 129).

Es gab schon andere Kettenläden. Große Geschäfte mit guten Bankverbindungen (Elgers Paul. Jungfrau Johanna. S.160).

Ushbu misollarda keltirilgan akkuzativ (tushum) kelishigi orqali ifodalangan ilovali elementlar yuqorida ta'kidlangan xuddi shunday komponentlarga o'xshasada, biroq ulardan farq qiluvchi xususiyatlarga ham ega: birinchidan, ular alohida ajratilgan ohang bilan talaffuz qilinadi va boshqa gap bo'laklaridan to'xtam (pauza) bilan ajraladi, to'xtam funksiyasida odatdagidek vergul emas, balki "ikki nuqta" keladi. Demak, ilovali elementlar ma'lum bo'laklardan doimo vergul bilan emas, balki ikki nuqta va tire yordamida ham ajralishi mumkin ekan; ikkinchidan, ilovali elementlar va ma'lum komponentlar kontekstual sinonimlar va leksik sinonimlar yordamida hosil bo'lgan, birinchi misoldagi *Haftbefehl* komponenti *ein Schriftstück* ga nisbatan kontekstual sinonim funksiyasida kelsa; ikkinchi misoldagi ilovali element *Geschäfte* so'zi ma'lum bo'lak tarkibidagi *Kettenläden* qo'shma so'zning oxirgi qismidagi *Läden* ga nisbatan sinonim hisoblanadi. Demak, ilovali elementlarning yuzaga kelishida sinonimlik xususiyatlariga ega bo'lgan so'z va so'z birikmalari ham ishtirok etishi mumkin. Bunday xarakterga ega bo'lgan ilovali elementlar stilistik nuqtai nazardan alohida ta'kidlanishi lozim.

Ayrim paytlarda ilovali elementlarning ma'nosini kengaytirishda qatnashadigan gap bo'laklari ilovali elementga nisbatan ajratilishi mumkin. Masalan:

Er liess seine Söhne kommen. Den ältesten Karl, den jüngsten Johann (Bruns Marianne. Die Lichtung. S. 47).

Shunday qilib, bu yerda ilovali elementlarni izohlashda ishtirok etayotgan *den älteren, den jüngeren* kabi aniqlovchilarning aniqlanmish komponenti funksiyasida kelayotgan *Karl, Johann* larga nisbatan maxsus to'xtam bilan ajralishi ilovali elementlarga xos yana bir xususiyatni ifodalaydi, bunday aniqlovchilar ilovali elementlar tarkibida boshqa yana bir muhim kommunikativ birlik mavjud bo'lishini talab qilmoqda, ilovali elementlarning kommunikativ yadrosi bu *Sohn* so'zi bo'lishi kerak. Agar *Sohn* so'zi bu yerda bo'lmasa ham, lekin aniqlovchilardan keyin nuqtaning qo'yilishi uning borligini alohida ta'kidlamoqda. Demak, maxsus to'xtam (pauza) xususiyatiga ega bo'lgan nuqta haqiqatdan ham *Sohn* komponentining qatnashayotganligi kontekstual omil orqali ifodalanib kelmoqda, bu omil funksiyasida *seine Söhne* so'zi birikmasi ma'lum komponent sifatida kelmoqda. Umuman olganda, ilovali elementlar matn doirasida turli xil shakllanish xususiyatiga ega. Masalan:

Hätte man ihm Feldern gepfändet. Weinberge, ein Dorf, eine Pfelege (Elgers Paul. Jungfrau Johanna. S. 81).

Er las ihr aus seinen Tagebüchern vor. Jagdgeschichten, Erlebnisse aus der Studentenzeit (Bredel Willi. Der erste Schuß am Tage der Schlacht. S. 233).

Faktik materiallar misollarda namoyish etilgan akkuzativ (tushum) kelishigi orqali ifodalangan ilovali elementlar yuqorida keltirilgan xuddi shunday ilovali elementlarga xos bo'lgan xususiyatlarni oddiygina takrorlab qolmasdan balki, ularga xos bo'lmagan xususiyatlarni ham izohlash uchun omil bo'lmoqda. Ularga xos bo'lgan xususiyatlar quyidagicha: strukturaviy tuzilishlarini kengaytirishda uyushiq bo'lakli gaplar ishtirok etmoqda: dastlabki misolda ilovali elementlar o'z antetsedentiga ega emas, shuning uchun ular butun ma'lum gapning mazmunini izohlab keladi; ilovali elementlar ma'lum komponentlarga nisbatan ikki xil usulda birikkan: parallel va ketma-ket. Parallel birikish – bu ilovali elementlar soni birdan oshsa ma'lum komponentga parallel ravishda birikadi, ya'ni har bir ilovali element mustaqil holda keladi. Biroq ayrim hollarda, agar ilovali elementlarning soni ikkitadan oshsa, ulardan biri ikkinchisiz antetsedentga birika olmaydi, natijada ular orasidagi ketma-ket birikish sodir bo'ladi.

Xulosa shuki, ilovali elementlarning asosiy funksiyasi ma'lum bo'lakning mazmunini konkretlashtiradi aniqlaydi, to'ldiradi, izohlaydi.

Der hinderte ihn. Den guten christlichen Finanzmann, am Geschäft (Elgers Paul. Jungfrau Johanna. S.164).

Er hatte frühe Erfahrungen hinter sich. Wilde kurze, wüste, trübe, enttäuschende Erlebnisse, eines hier auf dem Lande, eines in Paris (Bredel Willi. Der erste Schuß am Tage der Schlacht. S. 57).

Badiiy asarlardan olingan ushbu misollarda keltirilgan ilovali elementlarga xos bo'lgan xususiyatlardan ya'na biri – bu ularning strukturaviy jihatdan tuzilishining nihoyatda kengayishidir. Demak, strukturaviy kengayish ular tomonidan ma'lum bo'lakka nisbatan bildirilib kelinayotgan qo'shimcha ma'no salmog'ining kengayishiga olib keladi. Ma'noning kengayishi o'z navbatida tasvirlanayotgan voqea-hodisani nihoyatda konkretlashtiradi.

Tahlilga tortilgan ushbu misollar tarkibida ma'lum bo'laklar bilan ilovali elementlar o'rtasidagi sintaktik aloqa fe'l-kesimning umumiyliigi va boshqaruvchanlik xususiyati bilan amalga oshadi. Ilova konstruksiyada ilovali elementlarning bog'lovchilar bilan ifodalanib kelishi: Agarda ilovali elementlar oldida bog'lovchilar kelsa, u holda, bir tomondan, ma'lum bo'laklar bilan ilovali elementlar orasidagi sintaktik aloqa vositasining doirasi kengaysa, ikkinchi tomondan, ilovali elementlar tomonidan ma'lum bo'lakka nisbatan bildirayotgan qo'shimcha ma'noning xarakteri o'zgaradi [4; 152–157-b.].

Nemis tilida to'ldiruvchilar orqali ifodalangan ilovali elementlarning ma'lum bo'laklarga nisbatan kengayishi, ya'ni akkuzativ kelishigi orqali ifodalangan ilovali elementlarga xos bo'lgan xususiyatlardan yana biridir. Bu ularning strukturaviy tuzilishini ma'lum bo'lakka nisbatan nihoyatda kengaytirilishidir [3; 101-b.]. Ularga xos bo'lgan bunday xususiyatlarni quyidagi misollar namunasida kuzatish mumkin.

Er hatte Jean-Jaques sehr gern gehabt. Diesen armen, hilflosen, bis in sein Alter kindlichen Menschen mit seinem gewaltigen Hirn, seinem großen Herzen, seinen schwachen Augen und seinen Gebrechen (Bruns Marianne. Die Lichtung. S. 159).

Er nannte sich Margraf zu Bradenburg und zu Lausitz. Des Heiligen Römischen Reichs Oberster Kümmerer, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog in Bayern und in Kärnten, Graf zu Tirol und zu Görz, Vogt

der Gotteshäuser Agley, Trient und Bruxen (Bredel Willi. Der erste Schuß am Tage der Schlacht. S.156).

Nemis yozuvchilarining badiiy asarlaridan olingan misollarda namoyish qilingan akkuzativ kelishigi orqali ifodalangan ilovali elementlarga xos, lekin ularning yuqorida takrorlanmagan yana bir sintaktik xususiyati to'g'risida bu yerda fikr yuritish, uni alohida ta'kidlash, o'rinli deb bilamiz. Ilovali elementlar bu o'z tabiatiga ko'ra sodda gaplarning tarkibida kelib, uning strukturasi murakkablashtiruvchi vositalar hisoblanadi. Haqiqatdan ham shunday ekanligini, biz yuqorida badiiy adabiyotlardan keltirilgan misollar namunasida kuzatdik. Ilovali elementlar sodda gap strukturasi murakkablashtiruvchi vosita sifatida yakka holda yoki kengaygan holda kelishi mumkin. Biroq ularning kengayish darajasini har qanday sodda gap strukturasi kengayish holatidan ham ustun turishini yuqoridagi misollarda ko'rish mumkin. Ilovali elementlarga xos bo'lgan bunday xususiyatlarga tayangan holda, shu narsani alohida ta'kidlashimiz lozimki, ilovali elementlar faqatgina sodda gaplarning strukturasi murakkablashtiruvchi vosita sifatidagina emas, balki o'z-o'zini ham murakkablashtiruvchi vosita sifatida qo'llanishi mumkin ekan. Buning natijada ilovali elementlarning ma'no xususiyatlari ham ma'lum bo'laklarining, shuningdek, butun sodda gaplarning ma'no xususiyatlariga qaraganda ustunroq, hal qiluvchi omilga aylanadi. Shunday qilib, bunday strukturaviy kengayishga ega bo'lgan ilovali elementlarning ma'nosi, mazmuni birinchi darajali, sodda gaplarning mazmuni esa ikkinchi darajali bo'lib qolgandek tuyuladi. Ilovali elementlarga xos bo'lgan bunday holatni ta'kidlash maqsadida V.G. Admonining quyidagi fikrini bu yerda keltirish o'rinli deb bilamiz: "Ergash gaplarga xos bo'lgan grammatik tobelik, ularning ma'noviy tobeligini bildirmaydi. Aksincha, ergashgan qo'shma gaplar tarkibida ergash gaplarning bosh gapga nisbatan bildirib kelayotgan ma'no xususiyatlari asosiy va yetakchi xarakterga ega bo'ladi, bunday vaziyatlarda bosh gaplar ikkinchi darajali yoki yordamchi vositalarga aylanib qoladi" [1; 218-b.].

Yuqorida bildirilgan fikrlarga asoslangan holda shu narsani bu yerda alohida ta'kidlash lozimki, ilovali elementlarning ma'lum bo'laklarga nisbatan bildirib kelayotgan qo'shimcha ma'no xususiyatlari ham ko'p hollarda asosiy va hal qiluvchi xarakterga ega bo'ladi. Buning sababi, ilovali elementlarning ma'no xususiyati yordamida ma'lum bo'laklarning ma'no xususiyatlari faqatgina konkretlashtirilmay, balki u qaytadan to'ldiriladi, aniqlanadi va izohlanadi. Shuning uchun ilovali elementlarning ma'nosi V.G. Admoni ta'kidlaganidek, hal qiluvchi rol o'ynaydi.

References:

1. Admoni W. Der deutsche Sprachbau M.-Л. Изд-во "Просвещение" 1966. -284.
2. Axmedova B.M. Ilova qurilmaning ba'zi bir strukturaviy xususiyatlari (L.Feyxt Vanger asarlari asosida). Samarqand SamDU. 1997 – 103 b.
3. Begmatov M. Ilovali elementlarning matnda ifodalanishi. Tarjima, axborot muloqot siyosiy va ijtimoiy ko'prik. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Samarqand: SamDChTI ,2018. 403-404 b.
4. Mamasoliyev I.U. Structural-semantik complication of speech in german with the participation of connecting structures // Вестник таджикского национального университета. Серия филологических наук, №4. ISSN 2413-516X. – Душанбе, 2022. – С.

152-157. (10.00.00 № 19).

5. Сидирова Е.Г. Присоединительные конструкции в система современного руссково языка // Вестник Волгоградского госю ун-та. Серия 2. Языказнание- 2012. -№ 2 (16)- С 57-62.
6. Bredel Willi. Der erste Schuß am Tage der Schlacht. 3. Auflage, 1981. – 319 S.
7. Bruns Marianne. Die Lichtung. Mitteldeutscher Verlag. – Halle (Saale), 1972. – 460 S.
8. Elgers Paul. Jungfrau Johanna. Erster Teil. Greifenverlag zu Rudolstadt, 1977. – 371 S.
9. Flegel Walter. Ein Katzensprung. Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik. – Berlin, 1976. – 251 S.